

Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice

Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley

BARBORA KADLECOVÁ¹ & JAKUB VÁCHA²

¹Mladoboleslavská 64/16, CZ-19700 Praha 9 – Kbely, email: b.kadlecova@volny.cz

²Řípec 125, CZ-39181 Veselí nad Lužnicí, email: vachakuba@seznam.cz

KADLECOVÁ B. & VÁCHA J., 2017: Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 98–103. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 13-Sep-2017.

Altogether, 40 mollusc species were recorded during the research of five localities in the Tichá Orlice River valley (East Bohemia, Czech Republic). The high species richness is in accordance with high habitat diversity of the studied area. One new species (*Oxychilus glaber*) was recorded for the first time in the Tichá Orlice River valley.

Key words: faunistics, Tichá Orlice valley, species richness, castle ruin, rocky habitats

Úvod

Zkoumané území se nachází v okolí města Brandýs nad Orlicí v údolí Tiché Orlice ve východních Čechách. Čtyři lokality leží na hraně okolní roviny a zmiňovaného údolí a jedna lokalita je situována přímo v kaňonu Čertova rokle s bezejmenným levostranným přítokem Tiché Orlice. Všechny zkoumané lokality se nachází v přírodním parku Orlice, který byl vyhlášen roku 1996.

Z geologického hlediska je zkoumané území součástí České křídové pánve. Podloží je zde tvořeno především vápenato-písčitymi slínovci neboli opukami. V opukách se vlivem zvětrávání vytvářejí četné horizontální praskliny, které bývají občas sekundárně vyplněny vodou transportovanými karbonáty. Tím vznikají téměř ideální podmínky pro život především ulitnatých plžů.

Zdejší lesní ekosystémy jsou poměrně dobře zachovalé, neboť lesní těžba by na tak příkrých svazích byla velmi neekonomická. Z toho důvodu zde dnes můžeme najít zachovalé původní, převážně bukové porosty. Kromě buku lesního (*Fagus sylvatica*) jsou lesní dřeviny zastoupeny mimo jiné také jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*), javorem klenem (*Acer pseudoplatanus*), javorem babykou (*A. campestre*), javorem mléčem (*A. platanooides*), lískou obecnou (*Corylus avellana*), borovicí lesní (*Pinus sylvestris*), modřínem opadavým (*Larix decidua*), smrkem ztepilým (*Picea abies*), nebo invazním trnovníkem akátem (*Robinia pseudacacia*).

Z bylin patří na zkoumaných lokalitách k nejhodnotnějším bršlice kozí noha (*Aegopodium podagraria*), sleziník červený (*Asplenium trichomanes*), kaprad' samec (*Dryopteris filix-mas*), jaterník podléška (*Hepatica nobilis*), svízel (*Galium*

sp.), kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*), jitrocel prostřední (*Plantago media*) a netýkavka malokvětá (*Impatiens parviflora*).

Z malakologického hlediska bylo území zkoumáno několika malakology, kteří své nálezy publikovali (ULIČNÝ (1892–1895), LOŽEK (1951, 1960), BRABENEC (1978), JUŘIČKOVÁ et al. (2006), MYŠÁK (2009) a MYŠÁK & HORÁČKOVÁ (2011).

ULIČNÝ (1892–1895) se spolu s LOŽKEM (1951), BRABENEC (1978) a JUŘIČKOVOU et al. (2006) soustředili na měkkýše PR Peliny (3 km od zkoumaných lokalit), zatímco MYŠÁK (2009) se věnoval malakofauně PR Hemže-Mýtkov (2,5 km od zkoumaných lokalit). LOŽEK (1960) se zaměřil na rozsáhlou oblast ve východních Čechách a kaňon Tiché Orlice, především úsek v okolí Chocně, který hodnotí jako lokalitu malakologicky velmi cennou. Nálezy publikované výše zmíněnými autory jsou shrnuty v Tabulce 1.

Metodika

Průzkum jsme provedli v srpnu 2016. Bylo vytipováno 5 skalních, suťových a hradních (okolí zřícenin hradů) lokalit. Na každé z nich byly vymezeny 3 čtverce o straně 50 cm, ve kterých byl po dobu 45 minut prováděn ruční sběr. Z každého čtverce byl poté odebrán asi jeden litr hrabanky a byl vytvořen směsný vzorek pro danou lokalitu. Hrabankové vzorky byly dále zpracovány standardní metodikou – sušením a následným proséváním, plavením a přebráním usušeného výplavu (LOŽEK 1956). Nalezení měkkýši byli determinováni pomocí literatury (HORSÁK et al. 2013), nomenklatura byla převzata z téže publikace.

Zkoumané lokality

Systém přehledu lokalit je převzat z práce MYŠÁK & HORÁČKOVÁ (2011) a upraven následovně: číslo lokality; GPS souřadnice; nadmořská výška; přibližná lokalizace; charakteristika biotopu.

1 – N: 49,9957278°, E: 16,2906969°; 387 m n. m.; ruiny hradu Orlík; nezalesněná zarostlá suchá kamenná suť.

2 – N: 49,9955744°, E: 16,2901872°; 375 m n. m.; svah pod hradem Orlík; zalesněný, zarostlý suťovitý svah.

3 – N: 49,9951053°, E: 16,2893558°; 310 m n. m.; Čertova rokle; vlhká, skalnatá rokle s vyschlou vodotečí, tlející listí.

4 – N: 50,0007375°, E: 16,2907822°; 350 m n. m.; hrad Brandýs; ruderální suché stanoviště s hradními zdmi.

5 – N: 50,0003825°, E: 16,2909272°; 340 m n. m.; svah pod hradem Brandýs; zalesněný mírně kamenitý svah.

Výsledky

Celkem bylo na pěti lokalitách nalezeno 40 druhů suchozemských plžů (viz Tab. 2), z toho 36 ulitnatých a 4 nazi plži. Druhově nejpestřejší byly lokality Čertova rokle (24 druhů plžů) a zřícenina hradu Brandýs (23 druhů plžů). Na všech lokalitách byly nalezeny druhy *Alinda biplicata*, *Faustina faustina*, *Isognomostoma isognomostomos* a *Monachoides incarnatus*, mezi další nejčastěji nalézané druhy patřily *Aegopinella pura*, *Aegopis verticillus*, *Daudebardia brevipes* a *Punctum pygmaeum*.

Diskuze

Původní bukové a suťové lesy a postranní údolí drobných přítoků Tiché Orlice poskytují suchozemským plžům příhodné podmínky. Nejbohatší malakocenózy byly nalezeny v Čertově rokli, která poskytuje dostatek stinných, vlhkých míst s rozmanitým nesouvislým porostem, odhalená skaliska s mnoha skulinami, která poskytují většině plžů vhodné úkryty. Přes to, že se jedná o údolí jednoho z přítoků Tiché Orlice, je tento přítok ze začátku velmi nepatrný a výrazněji (jako menší potok) se projevuje až nedaleko ústí do Tiché Orlice.

Na lokalitách se zříceninami hradů byly nalezeny některé druhy „hradních“ plžů, tj. takové, které mají ve větší části svého areálu v České republice na hradech častější výskyt než na svých přirozených lokalitách, anebo se na hradech na rozdíl od svých přirozených lokalit přemnožují (JUŘIČKOVÁ 2005). Nalezeny byly tyto hradní druhy: *Laciniaria plicata*, *Alinda biplicata*, *Pupilla muscorum*, *Vallonia costata*, *Helicigona lapicida* a *Daudebardia rufa*. Dále byl objeven i ne zcela typický hradní druh, přesto ho však můžeme zahrnout do okruhu druhů žijících v okolí hradních zřícenin. Jedná se o skelničku *Vitrea diaphana*. Mnoho nalezených druhů zasluhuje podle Červeného seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2005) větší pozornost a ochranu. Jedná se např. o *Daudebardia brevipes*, který patří mezi ohrožené druhy, dále jsou to *Aegopis verticillus*, *Cochlodina costata*, *Faustina faustina* a *Charpentieria ornata*, které patří mezi zranitelné druhy české malakofauny. Objeven byl také jeden nepůvodní kavkazský druh nahého plže *Boettgerilla pallens*, který se však nechová na našem území invazně. Kupodivu během našeho průzkumu

nebyl nalezen invazní plžák *Arion vulgaris*.

Dalším zajímavým druhem nalezeným na lokalitách je ulitnatý plž, jehož nález zatím neuvádí žádná z prací, jež se věnovala malakofauně zkoumané oblasti (např. MYŠÁK & HORÁČKOVÁ 2011). Jedná se o skelnatku hladkou (*Oxychilus glaber*), která patří mezi vzácnější, téměř zranitelné, druhy. Nejčastěji se vyskytuje hlavně v suťovitých lesích, zejména v krasových oblastech. Druh byl v nejbližším okolí nalezen BRABENCEM (1978), nejbližší na hradě Potštejn (9 km od zkoumaných lokalit) a podle něj se vyskytuje na kamenitých místech v lesích, popř. na hradech. LOŽEK (1960) publikoval *Oxychilus glaber* z lokality Bohousová (12 km od zkoumaných lokalit) ze srázu sv. od obce. HORÁČKOVÁ (pers. comm.) jej zaznamenala v roce 2009 hned na několika lokalitách v nedalekém údolí Divoké Orlice v okolí Sopotnice, Potštejnu a Litice nad Orlicí, kde je tento druh vcelku běžným obyvatelům suťovitých lesů.

Závěr

Na zkoumaných lokalitách se vyskytují převážně lesní druhy ulitnatých plžů, z nichž některé jsou ohrožené. Malakologicky nejbohatší se zdá být, vzhledem k dostatku vlhkosti, zachovalosti zdejších lesních porostů i odhaleným skaliskám, Čertova rokle, jíž prochází jeden z levostranných přítoků Tiché Orlice. Během průzkumu jsme našli jeden druh ulitnatého plže (*Oxychilus glaber*), jehož výskyt nebyl zatím podle dostupných zdrojů v údolí Tiché Orlice a okolí znám. Nejbližší doposud zjištěná populace se nachází téměř 10 km daleko.

Poděkování

Vřelé díky patří Jasně Simonové za všestrannou pomoc při celé práci a Dagmar Říhové (Bernešce) za revizi většiny nalezených plžů. Poděkování patří také Jakubovi Holasovi, který se účastnil sběru plžů v terénu a Janu Dolanskému (Východočeské muzeum v Pardubicích) za poskytnutí literatury. Děkujeme také Lucii Juříčkové za revizi druhu *Oxychilus glaber* a její odborné komentáře k článku.

Literatura

- BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPIK M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 69–74.
- BRABENEC J., 1978: K poznání měkkýšů východních Čech. – Práce a studie – Přír., Pardubice, 10: 87–108.
- HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. & PICKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek, Zlín, 264 pp. (in Czech and English).
- JUŘIČKOVÁ L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 100–148.
- JUŘIČKOVÁ L., HORSÁK M. & HRABÁKOVÁ M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 10–13.
- LOŽEK V., 1951: Malakozoologické poměry v rezervaci Peliny u Chocně. – Ochrana přírody, 6(1): 19–20.

- LOŽEK V., 1960: Příspěvek k poznání měkkýšů východních Čech. – Acta Musei Reginaehradecensis S.A., Hradec Králové, 3: 211–223.
- MYŠÁK J., 2009: Malakofauna PR Hemže-Mýtkov [Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56–62.
- MYŠÁK J. & HORÁČKOVÁ J., 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44.
- ULIČNÝ J., 1892–1895: Měkkýši čeští. – Klub přírodovědecký, Praha, 208 pp.

Tabulka 1. Seznam druhů nalezených při předešlých průzkumech. + = přítomnost druhu na lokalitě. BRABENEC (1978) u běžných druhů nespecifikuje lokality nálezu a pouze připojuje popis o jejich běžnosti, tyto druhy jsme nemohli do tabulky zahrnout. Kvantitativní hodnocení dle MYŠÁKA (2009): číslo v tabulce označuje počet nalezených jedinců v hrabankovém vzorku. Pro vodní měkkýše bylo použito semikvantitativní hodnocení, kde O: <1 jedinec na 1 m², R: 1–20 jedinců na 1 m², H: 20–100 jedinců na 1 m², VH: >100 jedinců na 1 m². Semikvantitativní kategorie u suchozemských nahých plžů jsou O: 1–3 nalezení jedinci na lokalitu, R: 3–20 nalezených jedinců na lokalitu, H: 20–100 nalezených jedinců na lokalitu. * = jako *Oxychilus glaber*, tehdy nerozlišováno.

Table 1. List of recently found species. + = presence of the species in the locality. BRABENEC (1978) does not specify locality of common species, these species could not be listed. Quantitative evaluation by MYŠÁK (2009): numbers in the table refer to the numbers of specimens in the litter sample. A semiquantitative scale was used for water species, where O = <1 specimen per 1 m², R = 1–20 specimens per 1 m², H = 20–100 specimens per 1 m², VH = > 100 specimens per 1 m². Semiquantitative scale used for slugs: O = 1–3 specimens per locality, R = 3–20 specimens per locality, H = 20–100 specimens per locality. * = originally as *Oxychilus glaber*, these two species were not distinguished at that time.

Druh / Species	ULIČNÝ (1892–1895)	LOŽEK (1951)	LOŽEK (1960)	BRABENEC (1978)	JURÍČKOVÁ et al. (2006)	MYŠÁK (2009)	MYŠÁK & HORÁČKOVÁ (2011)
<i>Acanthinula aculeata</i> (O. F. Müller, 1774)						3	14
<i>Aeroloxus lacustris</i> (Linné, 1758)						O, O, R	
<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)					18	49	177
<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud, 1831)			+	+			
<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)		+			3	12	168
<i>Aegopinella ressmanni</i> (Westerlund, 1883)							768
<i>Aegopis verticillus</i> (Lamarck, 1822)				+		23	29
<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)		+			58 (+)	524	3267
<i>Arianta arbustorum</i> (Linné, 1758)					3	7	120
<i>Arion distinctus</i> Mabille, 1868				+	+	R, O, O	38
<i>Arion fasciatus</i> (Nilsson, 1823)			+	+			
<i>Arion fuscus</i> (O. F. Müller, 1774)						R, H, O	18
<i>Arion rufus</i> (Linné, 1758)							2
<i>Arion silvaticus</i> Lohmander, 1937					+	O, R, R	6
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855						H	386
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linné, 1758)						R, O, H	
<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912					+	O, O	35
<i>Bythinella austriaca</i> (von Frauenfeld, 1857)				+		VH, O	
<i>Carychium minimum</i> O. F. Müller, 1774						8	183
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)					2	74	333
<i>Cecilioides acicula</i> (O. F. Müller, 1774)					1	25	43
<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller, 1774)					1 (+)	1	92
<i>Cepaea vindobonensis</i> (C. Pfeiffer, 1828)		+				2	
<i>Clausilia pumila</i> C. Pfeiffer, 1828							28
<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)		+			185 (+)	533	482
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O. F. Müller, 1774)					20 (+)	48	114
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)			+		28	298	62
<i>Cochlodina costata</i> (C. Pfeiffer, 1828)	+	+	+	+	169 (+)	443	615
<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)		+			6 (+)	47	423
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)						1	2
<i>Daudebardia brevipes</i> (Draparnaud, 1805)						1	25
<i>Daudebardia rufa</i> (Draparnaud, 1805)				+	2	12	170
<i>Deroceras agreste</i> (Linné, 1758)							1
<i>Deroceras reticulatum</i> (O. F. Müller, 1774)							2
<i>Deroceras</i> sp. juv.					+		
<i>Deroceras sturanyi</i> (Simroth, 1894)				+			
<i>Deroceras turcicum</i> (Simroth, 1894)						R, R, R, R	+
<i>Discus perspectivus</i> (M. von Mühlfeld, 1816)				+			196
<i>Discus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)					19 (+)	289	792
<i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)						1	308
<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805)						6	57
<i>Euconulus fulvus</i> (O. F. Müller, 1774)						6	5
<i>Faustina faustina</i> (Rossmässler, 1835)		+		+	8 (+)	60	256
<i>Fruticicola fruticum</i> (O. F. Müller, 1774)		+		+	1	9	321

Tabulka 1. Pokračování.

Table 1. Continued.

Druh / Species	ULIČNÝ (1892–1895)	LOŽEK (1951)	LOŽEK (1960)	BRABENEČ (1978)	JURIČKOVÁ et al. (2006)	MYŠÁK (2009)	MYŠÁK & HORÁČKOVÁ (2011)
<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller, 1774)						O, O	
<i>Gyraulus crista</i> (Linné, 1758)						O	
<i>Helicigona lapicida</i> (Linné, 1758)				+	8	30	249
<i>Helix pomatia</i> Linné, 1758					6	10	58
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linné, 1758)						R	
<i>Charpentieria ornata</i> (Rossmässler, 1836)	+	+	+	+	201 (+)	226	12
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter, 1784)		+	+		3	41	165
<i>Laciniaria plicata</i> (Draparnaud, 1801)		+			64 (+)	433	1358
<i>Lehmannia marginata</i> (O. F. Müller, 1774)	+						21
<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803					+	R, R, O, R, R, R, R, R	24
<i>Macrogastra plicatula</i> (Draparnaud, 1801)							21
<i>Macrogastra ventricosa</i> (Draparnaud, 1801)				+			75
<i>Malacolimax tenellus</i> (O. F. Müller, 1774)							12
<i>Merdigera obscura</i> (O. F. Müller, 1774)			+	+	2 (+)	53	72
<i>Monachoides incarnatus</i> (O. F. Müller, 1774)					10 (+)	139	956
<i>Monachoides vicinus</i> (Rossmässler, 1842)			+	+			409
<i>Musculium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)						O, R	
<i>Nesovitrea hammonis</i> (Ström, 1765)						23	77
<i>Nesovitrea petronella</i> (L. Pfeiffer, 1853)						2	3
<i>Oxychilus cellarius</i> (O. F. Müller, 1774)		+			2 (+)	76	102
<i>Oxychilus depressus</i> (Sterki, 1880)	+*	+		+	7 (+)	54	49
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)						1	3
<i>Petasina unidentata</i> (Draparnaud, 1805)				+	15 (+)	3	341
<i>Physa fontinalis</i> (Linné, 1758)						O	
<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)						R, R	
<i>Pisidium milium</i> Held, 1836						R	
<i>Pisidium obtusale</i> (Lamarck, 1818)						O	
<i>Pisidium personatum</i> Malm, 1855						O	
<i>Pisidium subtruncatum</i> Malm, 1855						R, R, R	
<i>Platyla polita</i> (Hartmann, 1840)					2	2	15
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)					4	6	360
<i>Pupilla muscorum</i> (Linné, 1758)				+	20 (+)	30	68
<i>Pupilla sterrii</i> (Forster, 1840)		+	+	+	68	96	
<i>Radix labiata</i> (Rossmässler, 1835)						R	
<i>Ruthenica filograna</i> (Rossmässler, 1836)							13
<i>Semilimax semilimax</i> (J. Férussac, 1802)							209
<i>Succinea putris</i> (Linné, 1758)						31	107
<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud, 1801)						23	6
<i>Tandonia rustica</i> (Millet, 1843)					+		25
<i>Trochulus sericeus</i> (Draparnaud, 1801)						42	89
<i>Truncatellina cylindrica</i> (A. Férussac, 1807)			+	+	50	86	214
<i>Urticicola umbrosus</i> (C. Pfeiffer, 1828)							1
<i>Vallonia costata</i> (O. F. Müller, 1774)					177	1182	719
<i>Vallonia pulchella</i> (O. F. Müller, 1774)					55	385	48
<i>Vertigo alpestris</i> Alder, 1838					8	24	49
<i>Vertigo antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)						1	
<i>Vertigo pusilla</i> O. F. Müller, 1774					5	3	35
<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)					1	1	4
<i>Vertigo substriata</i> (Jeffreys, 1833)							4
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)					3	11	30
<i>Vitrea crystallina</i> (O. F. Müller, 1774)						99	86
<i>Vitrea diaphana</i> (Studer, 1820)	+	+			3	31	185
<i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871)							1
<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller, 1774)					28 (+)	24	335
<i>Zonitoides nitidus</i> (O. F. Müller, 1774)						25	114

Tabulka 2. Přehled zjištěných druhů na jednotlivých lokalitách a jejich početnost. x = 1–5 exemplářů; xx = 5–10 ex.; xxx = 11 a více ex.

Table 2. List of mollusc species recorded at the study sites and their abundance. x = 1–5 specimens; xx = 5–10 specimens; xxx = more than 11 specimens.

Druh / Species	Lokalita / Sites				
	1	2	3	4	5
<i>Acanthinula aculeata</i> (O. F. Müller, 1774)	x	x			
<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)	x			xx	xxx
<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	x		xx	xxx	xxx
<i>Aegopis verticillus</i> (Lamarck, 1822)		xxx	x	x	x
<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx
<i>Arianta arbustorum</i> (Linné, 1758)			x		
<i>Arion rufus</i> (Linné, 1758)			x		
<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912			x		
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)			xxx		
<i>Cecilioides acicula</i> (O. F. Müller, 1774)	xx				
<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller, 1774)				xx	x
<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)				xx	
<i>Cochlodina costata</i> (O. F. Müller, 1774)	xx			xx	
<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	xxx	xx	x		
<i>Daudebardia brevipes</i> (Draparnaud, 1805)	x	xxx	xx	x	
<i>Daudebardia rufa</i> (Draparnaud, 1805)	x	xxx			
<i>Discus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)	x		x	x	
<i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	x		xx	x	
<i>Faustina faustina</i> (Rossmässler, 1835)	x	xx	xxx	xxx	x
<i>Helicigona lapicida</i> (Linné, 1758)				xxx	
<i>Helix pomatia</i> Linné, 1758	xxx			xxx	x
<i>Charpentieria ornata</i> (Rossmässler, 1836)				xxx	
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter, 1784)	x	xxx	xx	xx	xx
<i>Laciniaria plicata</i> (Draparnaud, 1801)	x		xxx	xx	
<i>Lehmannia marginata</i> (O. F. Müller, 1774)			x		
<i>Macrogastra plicatula</i> (Draparnaud, 1801)			xx		
<i>Macrogastra ventricosa</i> (Draparnaud, 1801)			x		
<i>Merdigera obscura</i> (O. F. Müller, 1774)					x
<i>Monachoides incarnatus</i> (O. F. Müller, 1774)	xx	xxx	xxx	xx	xxx
<i>Oxychilus glaber</i> (Rossmässler, 1835)		x	xxx	x	
<i>Petasina unidentata</i> (Draparnaud, 1805)				x	x
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	xxx	xxx	xx		x
<i>Pupilla muscorum</i> (Linné, 1758)				x	x
<i>Tandonia rustica</i> (Millet, 1843)			x		x
<i>Trochulus hispidus</i> (Linné, 1758)			x	x	
<i>Trochulus sericeus</i> (Draparnaud, 1801)		x			
<i>Urticicola umbrosus</i> (C. Pfeiffer, 1828)			x		
<i>Vallonia costata</i> (O. F. Müller, 1774)				xxx	x
<i>Vitrea diaphana</i> (Studer, 1820)	x		x		
<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller, 1774)				x	
Σ	18	12	24	23	15